

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova

tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Apprestamento all'emiscavo in laboratorio del vespaio di frammenti ceramici della struttura pirotecnologica US 975.

Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova

Vanessa Baratella*, Andrea Giunto*, Francesca Adesso*, Lara Maritan**,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat**, Valentina Famari***, Massimo Vidale*

Riassunto

Il contributo illustra i passi preliminari del Progetto di Eccellenza CA.RI.PA.RO. "La prima fonderia di Padova preromana – *The earliest foundry of pre-Roman Padua*". Tale progetto si incentra sullo scavo microstratigrafico di un blocco di deposito archeologico isolato dal sito della Questura/Riviera Ruzante di Padova nel 2000-2001, contenente una porzione di stratigrafia proveniente dal laboratorio metallurgico dell'VIII sec. a.C. Vengono brevemente ripercorse la storia dello scavo, uno dei più importanti interventi urbani a Padova, e le circostanze che hanno portato al trasporto del blocco presso i laboratori di Archeologia del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Sono poi presentate le fasi di scavo del blocco stesso – con l'esposizione di un vespaio di frammenti ceramici perfettamente conservato e ben strutturato dal punto di vista costruttivo – e la scoperta di sottostanti superfici ricche di evidenze tecniche legate alla lavorazione del rame/bronzo e di materie dure animali (soprattutto palco di cervo). Le ceramiche del vespaio, in grande misura olle, risultano ben conservate e ricomponibili, e vengono qui discusse in termini tipologici e di associazione locale, proponendone poi la ricostruzione mediante modellazione 3D. Un unico vaso con decorazione applicata a rilievo, collocato esattamente al centro del vespaio, viene accuratamente studiato e riprodotto sperimentalmente per ricostruirne le tecniche costruttive e trarne nuove implicazioni socio-tecniche.

Abstract

The article provides information on the preliminary steps of the CA.RI.PA.RO. Project of Excellence "The earliest foundry of pre-Roman Padua". It focuses on the micro-stratigraphic excavation of a block of archaeological deposits isolated from the site of Padua's Questura/Riviera Ruzante in 2000-2001, containing part of a stratigraphic sequence related to a metallurgical workshop from the 8th century BC. This paper briefly outlines the history of the excavation, one of the most important urban excavations in Padua, and the circumstances that led to the transport of the block to the Archaeology Laboratories of the Department of Cultural Heritage of the University of Padua. It then briefly presents the excavation of the block itself, with the display of a perfectly preserved and well built substructure of ceramic sherds, and the discovery of ancient surfaces related to the working of copper/bronze and hard animal materials (especially stag antler). The pottery from the substructure is largely composed by fragments of *ollae*, well preserved and temporarily reassembled: the forms are discussed in terms of typology and local association, and documented through 3D reconstructions. A single vessel with applied decoration in relief, placed exactly in the centre of the substructure, is carefully studied and experimentally reproduced, to investigate its construction techniques and draw new socio-technical implications.

* Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica, Università di Padova

vanessa.baratella@unipd.it; andrea.giunto28@gmail.com; francesca.adesso@hotmail.it; massimo.vidale@unipd.it

** Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze

lara.maritan@unipd.it; elenamercedes.perezmonserrat@unipd.it

*** PhD student, Universidad de Alicante

valefamari@gmail.com

1. Introduzione

Uno dei primi insediamenti noti della Padova di prima fondazione fu scavato nel 2000-2001 con un intervento di recupero all'incrocio tra Riviera Ruzante e via S. Chiara, nel cortile dell'edificio oggi sede della Questura. Lo scavo interessò una superficie totale di 950 mq, mettendo in luce una sequenza di resti di case (pavimenti e pareti), canalette di drenaggio, scarichi e strati di occupazione databili, sulla base delle ceramiche rinvenute, dalla fine del IX al I sec. a.C.¹.

Lo scavo stratigrafico ha dimostrato che le prime strutture sottostanti Riviera Ruzante-via S. Chiara, anche se solo parzialmente esposte, comprendevano un ambiente, probabilmente rettangolare, per la produzione di manufatti in bronzo, un'area prosimale adibita alla produzione di ceramica e un'abitazione vicina, apparentemente priva di tracce di attività artigianale.

Nell'edificio adibito a fonderia operavano fabbri che vi producevano manufatti di uso pratico, come utensili e armi e costruivano o riparavano altri strumenti in osso. La circolazione nell'area di fusaiole e rocchetti in terracotta suggerisce che anche attività tessili avessero luogo con frequenza nello stesso contesto.

Quanto rinvenuto all'interno e tra le abitazioni, e soprattutto nelle canalette di drenaggio e percorsi esterni, suggerisce una prolungata coesistenza tra le attività legate alla sfera domestica e le attività artigianali. Nel principale spazio artigianale (Settore 3) i resti, particolarmente compromessi, di un ampio piano di lavorazione rettangolare arrossato dal fuoco – costruito su un vespaio fitto di frammenti ceramici, spesso di grandi

dimensioni – furono allora isolati dalla stratigrafia circostante, inglobati in un cassone ligneo (2 x 1,70 x 0,60 m) e asportati dalla trincea di scavo, con l'idea di procedere con un'indagine microstratigrafica del blocco stesso in un secondo momento². Poiché il piano di lavorazione era circondato da una serie di piccole fosse arrossate dal calore, probabili sedi delle matrici in pietra usate per colare il metallo fuso, il piano stesso poteva essere stato usato per produrre e movimentare le braci necessarie al riscaldamento delle fosse e delle matrici stesse. Il cassone fu in seguito depositato nel magazzino del Museo Nazionale Atestino, Este³.

Lo scavo sarebbe rimasto a lungo non pubblicato. A partire dal 2012, materiali e documentazione furono generosamente affidati per lo studio al Dipartimento per i Beni Culturali dell'Università di Padova, nella persona dello scrivente. Seguirono due tesi di laurea, una incentrata su parte della ceramica più antica rinvenuta nell'area artigianale (Settore 3), l'altra riguardante una prima valutazione delle evidenze artigianali e metallurgiche ed un relativo apparato di studi archeometrici effettuati sotto la supervisione di Ivana Angelini⁴.

A partire dal 2019, studi confluiti nella tesi di dottorato di Paolo Michelini sulla traiettoria storica delle industrie artigianali di Padova protostorica⁵ descrissero in dettaglio il sito e, in modo preliminare, i risultati dello scavo, con particolare attenzione ai processi formativi delle locali stratigrafie. Nel 2021, grazie a un progetto finanziato nell'ambito della Ricerca Scientifica di Eccellenza della Fondazione CA.RI.PA.RO., lo studio del sito e la sua aggiornata documentazione sono ripresi in modo sistematico e da un punto

di vista olistico multidisciplinare, incentrandosi sulla fase insediativa dell'VIII sec. a.C. (definita da evidenza ceramica), con il definitivo microscavo in laboratorio del blocco contenente il vespaio di frammenti ceramici e la stratigrafia sottostante.

Il progetto, denominato "La prima fonderia di Padova preromana – *The earliest foundry of pre-Roman Padua*" si sviluppa su diverse linee di ricerca. Queste possono essere elencate come segue: studio tipologico e tecno-funzionale (con pubblicazione integrale) della cultura materiale associata alle costruzioni e all'area metallurgica; datazione assoluta delle stratigrafie interessate mediante radiocarbonio⁶; diversi studi archeometrici sui residui di impianti metallurgici, crogioli, forme di fusione, scorie e manufatti bronzei; revisione contestuale e integrazione dei dati archeobotanici e archeozoologici⁷; analisi petrografica e chimica ad alta risoluzione delle ceramiche rinvenute negli scavi; analisi mediante gascromatografia liquida di sostanze organiche possibilmente assorbite nello spessore (soprattutto quelle di interesse alimentare) o comunque presenti sulla superficie dei vasi⁸; replica sperimentale di alcuni tipi di vasi presenti nel vespaio, e relative ricostruzioni paleotecnologiche; modellazione digitale 3D delle forme ceramiche e studio delle volumetrie dei vasi stessi, con le relative implicazioni funzionali.

Massimo Vidale

2. Il microscavo del blocco stratigrafico in laboratorio

Grazie al finanziamento della Fondazione CA.RI.PA.RO. è stato possibile trasportare il

cassone ligneo contenente il blocco stratigrafico con i resti della struttura US 975-Settore 3 ed avviarne le attività di scavo microstratigrafico in laboratorio.

L'impianto a fuoco US 975 è una piastra di argilla fortemente scottata e indurita dal fuoco (d'ora in poi, "piano focato"), con un sottostante vespaio di forma rettangolare formato esclusivamente da frammenti ceramici (*fig. 1a*)⁹.

Sulla base della documentazione di scavo 2000-2001, l'impianto risulta in fase con un piano pavimentale, US 976, una stesura di sedimento limo-sabbioso chiaro presente in tutto il Settore 3 e delimitata a ovest e a sud da due canalette. La stesura US 976 era stata sagomata attorno al piano focato US 975, lievemente concavo¹⁰ e circondato da una serie di piccole buche di palo, forse appartenenti a una tettoia o a una delimitazione perimetrale, dell'impianto artigianale.

L'uso del piano focato per attività collegate alla lavorazione dei metalli è ragionevolmente testimoniato dalle evidenze emerse nello scavo del 2000-2001, che mise in luce più fossette colmate da livelli di riempimento alterati dal calore e piccoli accumuli di ceneri e carboni, contenenti residui di attività fusorie come sgocciolature di bronzo e frammenti di crogiolo.

I primi passi operativi condotti sul blocco stratigrafico nella primavera 2022 presso i Laboratori di Archeologia del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, hanno portato a termine la numerazione e la documentazione fotografica dei singoli frammenti ceramici, per un numero di 259, che costituivano la base isolante del piano focato. Di tale piano (US 975a), che

fig. 1. Ortofoto della sequenza di livelli individuati nel blocco stratigrafico: a) vespaio US 975 prima dello scavo; b) fase di emiscavo con testimoni stratigrafici: esposizione del riporto tabulare US 3001; c) esposizione delle UUSS 3002-3003; d) piano basale delle attività metallurgiche con nell'angolo in basso a sinistra, parte di una fossa di fusione per alloggiamento di crogiolo e mantice (US -3018).

la documentazione di scavo mostra già defunzionizzato in antico al termine del suo ciclo d'uso, restano solamente alcune frammentarie porzioni, rinvenute tra i materiali dell'US in copertura della struttura (US 889). Già visibile in piano, attorno al vespaio di frammenti ceramici, un livello limo-argilloso di colore giallo ocra, a matrice selezionata priva di inclusi, US 3004, corrispondente a una preparazione della piastra focata (*fig. 1b*).

Lo scavo del blocco stratigrafico è stato avviato secondo la modalità dell'"emiscavo", seguendo la diagonale lunga del vespaio rettangolare. Con la rimozione della prima porzione dei frammenti ceramici è stato messo in luce un esteso livello di alterazione esattamente sottostante il vespaio, US 3000, di consistenza a graniglia e visibilmente ossidato, corrispondente al livello limo-argilloso di preparazione US 3004 alterato dall'azione del calore soprastante.

Uno spesso riporto tabulare, US 3001 (*fig. 1b*), distinto da una matrice limo-argillosa nella quale si riconoscono frequenti figure a "zollette" di limo bruno-chiaro e frammenti ceramici, non mostrava tracce di attività metallurgiche o artigianali in genere. Tale livello testimonia una attività di ripristino/preparazione della zona dedicata all'impianto US 975; è stato infatti isolato in questo strato un gruppo di frammenti ceramici che, in buona parte, appartenevano a vasi usati per la costruzione del vespaio soprastante, avvalorando l'appartenenza di questo livello alle azioni collegate alla costruzione del piano focato.

Dopo la rimozione di US 3001, è emerso un secondo strato tabulare, US 3002 (*fig. 1c*),

ricco di scarti di lavorazione: una matrice di fusione in pietra conservata per metà, frammenti di sottili lesine in bronzo, resti lavorati di osso e palco di cervo o bovino e numerosi prodotti di scarto. Su questo piano è stata riconosciuta la traccia di una superficie scottata dal fuoco, US 3003 (*fig. 1c*), interpretata come residuo di un impianto pirotecnologico abraso. Per metterne completamente in luce i limiti, lo scavo è proseguito in piano, rimuovendo la porzione di stratigrafia ancora conservata in emiscavo e verificando i legami stratigrafici già ipotizzati nella prima metà dello scavo attraverso alcuni testimoni di controllo.

Il nuovo livello rubefatto esposto US 3003 presenta un diverso orientamento e dimensioni più ridotte rispetto alla soprastante struttura US 975; data l'identificazione di limiti molto netti, l'impressione è che, ai margini, anche questo primo piano focato avesse una sponda ben costruita.

La più antica evidenza di attività metallurgico/produttiva è la metà di una larga fossa riconosciuta lungo il lato ovest del blocco. La fossa, in parte già registrata durante lo scavo del 2000-2001, proseguiva al di sotto del testimone mantenuto attorno al cassone ligneo e non era stato quindi possibile indagarne i limiti. L'evidenza, qui riconosciuta come US-3018 (*fig. 1d*), di circa 45 x 80 cm nella porzione conservata, era circondata da un sottile strato limoso a rinforzo delle pareti (US 3015), mentre pochi frammenti ceramici si trovavano, disposti di piatto, sulle sponde e alla base del taglio. I due livelli di riempimento, USS 3014 e 3019 (*fig. 1d*), sono costituiti da abbondanti frammenti di travetti combusti, sub-circolari e tutti delle

medesime dimensioni, circa 3-4 cm di diametro. È possibile che il carbone potesse essere stato usato come carbonella per la produzione di braci ardenti, necessarie a mantenere la temperatura costante (dentro e fuori le fossette sopraccitate) durante il processo di fusione del metallo nei crogioli¹¹.

Nei due riempimenti, infatti, frammiste al legno combusto, sono state rinvenute diverse gocciolature di bronzo, un frammento di ceramica vetrificata e un frammento di crogiolo con ancora conservata un'incrostazione di metallo fuso.

In ultima analisi, il piano di frequentazione del laboratorio connesso all'impianto della fossa (US 3011) era ricco di scarti di lavorazione – gocciolature di metallo e resti di osso/palco di cervo – e abbondanti lenti di cenere e carbone (*fig. 1d*).

L'avvio dei processi della fusione del metallo, nell'area indagata, risulta coeva ai livelli in fase con la fossa di fusione: negli strati sottostanti infatti, mancano tracce costruttive, né tantomeno sono stati rinvenuti manufatti ricollegabili ad attività fusorie. Gruppi di frammenti ceramici misti a qualche grosso ciottolo fluviale sono invece interpretabili come piccoli vespai di focolari dismessi collegati all'ambito domestico¹².

Vanessa Baratella

3. Il vespaio fittile: considerazioni preliminari

La struttura principale indagata nel microscavo in laboratorio del blocco è il vespaio fittile sottostante il piano focato (US 975). Esso risulta composto da 259 frammenti visibili in superficie – data l'assenza della piastra in argilla concotta di copertu-

ra – disposti per la maggior parte di piatto con la superficie esterna verso l'alto¹³. Il metodo di campionamento degli elementi di questo manufatto ha previsto la numerazione dei singoli frammenti e il loro posizionamento nello spazio tramite stazione totale. Ogni frammento è stato fotografato singolarmente, al fine di registrarne la posizione rispetto a quelli circostanti, mentre la disposizione complessiva è stata documentata con un'ortofoto ad alta definizione (*fig. 1a*). Ogni frammento è stato quindi estratto e pulito a secco per limitare al minimo le contaminazioni delle superfici che verranno poi analizzate tramite gascromatografia.

A questa fase di campionamento è seguito un complesso lavoro di attribuzione dei frammenti al fine di ricondurli a forme vascolari ricomponibili. Era subito chiaro, già osservando il vespaio, che molti elementi potevano appartenere a uno stesso vaso. Il lavoro di ricerca degli attacchi ha portato ad attribuire l'85% dei frammenti (220 su 259) a 25 forme vascolari. Si tratta di 16 olle, 2 situliformi, 3 tazze, 2 scodelle e 2 coperchi, dei quali è possibile ricostruire la disposizione spaziale dei frammenti (*fig. 2*)¹⁴. L'unico elemento non ceramico a costituzione del vespaio era un pezzo di matrice di fusione, deposto capovolto sul limite sud.

Per la realizzazione del vespaio era stato quindi utilizzato un numero limitato di contenitori ceramici, oggi variamente ricostruibili – dal singolo frammento isolato a vasi quasi completamente ricomponibili –. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non si arriva ad ottenere più di 1/3 del recipiente completo (*tavv. I-III*).

fig. 2. Rielaborazione vettoriale del vespaio US 975.

L'analisi autoptica dei materiali non sembra suffragare l'ipotesi dell'uso, per la realizzazione del vespaio, di scarti di lavorazione della vicina area produttiva, né che i cocci fossero stati casualmente raccolti in uno scarico secondario o terziario. Pare, piuttosto, che fossero stati usati dei vasi funzionali che, rotti poco prima della realizzazione del vespaio, furono reimpiegati nella costruzione della struttura¹⁵.

Dall'analisi tipologica preliminare è possibile stabilire come siano stati utilizzati in netta prevalenza contenitori di ceramica comune, come olle, olle "situloidi" (anche di grandi dimensioni), coperchi e scodelle e qualche frammento di ceramica fine (situliformi e tazze, nonché una scodella ad orlo rientrante di foggia accurata). Il repertorio ceramico è allineato con le produzioni domestiche venete, e in particolare patavine, inquadrabili attorno alla metà dell'VIII sec. a.C.¹⁶.

Sottofondazioni di piastre di focolare realizzate quasi esclusivamente in ceramica, e nello specifico vascolare, sono presenti a Padova nel sito coevo di piazza Castello-Casa del Clero¹⁷, che presenta numerose analogie con quello della Questura/Riviera Ruzante-via S. Chiara. In particolare, molteplici sono gli aspetti in comune con la Struttura 3 di piazza Castello, datata alla seconda metà dell'VIII sec. a.C.: i frammenti disposti quasi esclusivamente di piatto, con le superfici esterne rivolte verso l'alto; la loro elevata densità numerica; la forma quadrangolare della struttura e il suo orientamento¹⁸. Alcune analogie si possono rintracciare anche con i focolari strutturati rinvenuti a Montagnana-Borgo S. Zeno, tra i quali sono presenti casi di vespai realizzati unicamente con frammenti ceramici¹⁹. In questo caso, nonostante l'antiorità cronologica²⁰, la tecnica di realizzazione delle strutture dimostra un sostanziale mantenimento di un modello costruttivo che sembrerebbe perdurare invariato nel tempo.

Le classi di manufatti rinvenute infine negli strati sottostanti il vespaio US 975 comprendono ceramica vascolare, alcuni elementi in ceramica non vascolare (fusaiole e un rocchetto), manufatti e semilavorati in corno e palco di cervo e altra materia dura animale, ed infine manufatti connessi alla sfera metallurgica come frammenti di crogioli e di matrici di fusione.

Complessivamente, le forme ceramiche comprendono sia i contenitori medio-grandi come le olle, i situliformi e i dolii, sia la ceramica da mensa, rappresentata principalmente da scodelle ad orlo rientrante e tazze carenate con ansa sopraelevata. Le forme,

che ad oggi sono in fase di studio tipocronologico e tecnologico di dettaglio, rientrano pienamente, già in prima analisi, tra le categorie attestate nel panorama patavino, e più in generale veneto, della prima età del Ferro. L'analisi preliminare finora condotta indica che tutto il materiale ceramico può essere agevolmente inquadrato nella prima metà dell'VIII sec. a.C.

Tra i manufatti realizzati in materia dura animale, perlopiù semi-lavorati, vi sono alcuni piccoli manici di coltello in palco di cervo e un astragalo di bovino, forato e liscio su un fronte. Numerosi inoltre sono i prodotti di scarto della lavorazione della materia animale, rappresentati da schegge di osso e di palco ma anche sezioni di palco o di corno, segate e con tracce di taglio²¹.

Andrea Giunto, Vanessa Baratella

4. La modellazione 3D delle forme ceramiche

Un ulteriore approccio allo studio della ceramica del vespaio è rappresentato dalla modellazione in ambiente tridimensionale della documentazione 2D delle forme vascolari rinvenute nell'US 975 al fine di ottenere delle ricostruzioni 3D globali delle morfologie individuate.

Uno dei grandi vantaggi dell'utilizzo di questa metodologia è quello di poter creare un *repository* digitale dei modelli 3D delle forme vascolari, ricostruite e quindi morfologicamente complete, funzionali sia per i futuri processi di stampa 3D che per studi di dettaglio quali, su tutti, la valutazione della capacità volumetrica delle forme individuate che, prima di essere defunzionalizzate e utilizzate per la costruzione del vespaio,

1.

SCO_2

2.

TAZ_1

3.

SIT_2

tav. I. Disegno e modellazione 3D: 1) scodella SCO_2, scala 1:5; 2) tazza TAZ_1, scala 1:5; 3) vaso situliforme SIT_2, scala 1:5 (disegni di A. Giunto, modelli 3D di F. Adesso).

1.

OLL_2

2.

OLL_5

tav. II. Disegno e modellazione 3D: 1) olla OLL_2, scala 1:8; 2) olla OLL_5, scala 1:8 (disegni di A. Giunto, modelli 3D di F. Adesso).

1.

OLL_8

2.

OLL_11

3.

COP_1

tav. III. Disegno e modellazione 3D: 1) olla OLL_8, scala 1:6; 2) olla OLL_11, scala 1:5; 3) coperchio COP_1, scala 1:5 (disegni di A. Giunto, modelli 3D di F. Adesso).

erano state con buona probabilità utilizzate per contenere solidi e/o liquidi.

Il software adoperato per le operazioni di modellazione 3D è stato Blender nella versione 3.1.2²², un programma di modellazione *free form open source* per la modellazione, il *rendering*, il *texturing* e l'animazione.

È opportuno esplicitare che tale approccio di studio ha avuto come necessario punto di partenza la documentazione 2D – ovvero i disegni – prodotta dallo studio dei materiali ceramici del vespaio US 975, come, d'altra parte indispensabile in ogni progetto di Archeologia Virtuale²³.

La *pipeline* si è articolata nei seguenti punti:

1. Digitalizzazione dei disegni 2D delle forme vascolari. Ove necessario si è proceduto con l'integrazione del disegno grazie al confronto con simili tipologie vascolari al fine di evitare ricostruzioni artificiali e per ottenere, alla fine del processo, un solido le cui caratteristiche formali e decorative fossero il più realistiche possibili.
2. Importazione del disegno digitalizzato in Blender 3.1.2 in scala 1:1. Il mantenimento delle dimensioni originali risulta fondamentale per ottenere un modello 3D metricamente corretto che rispetti le proporzioni del reperto originale. Questo aspetto non è trascurabile dal momento che i modelli 3D delle forme vascolari del vespaio saranno funzionali anche alla valutazione della capacità volumetrica delle stesse.
3. Vettorializzazione del profilo del disegno necessaria per la creazione di un

solido per rotazione; in corrispondenza della linea di mezzera, si posiziona un asse verticale.

4. Creazione del volume mediante modellazione basata su costruzione per rivoluzione intorno a un asse: alla sezione del profilo del vaso viene applicato un modificatore (*Screw*) che consente di ruotare intorno all'asse verticale – precedentemente inserito – il profilo del vaso ricreandone così la morfologia.
5. Modellazione 3D manuale degli altri elementi del vaso quali anse, prese, decorazioni. In questo caso sono stati utilizzati due differenti approcci: la modellazione dal pacchetto di primitive offerte da Blender per le anse e le prese/maniglie come per l'ansa di TAZ_1 (*tav. I,2*) o le prese di OLL_2 (*tav. II,1*) e OLL_11 (*tav. III,2*), mentre nel caso della decorazione di OLL_5 (*tav. II,2*) è stato applicato il modificatore *Boolean - Difference*.
6. Applicazione del colore alle superfici dei volumi. La palette di colori è stata calibrata in base al corrispondente colore dei frammenti ceramici stabilito con il sistema *Munsell*.

L'*output* è un modello 3D che tende inevitabilmente a regolarizzare una morfologia vascolare che è stata prodotta a mano e non al tornio, risultando dunque in diversi punti piuttosto irregolare; nonostante questo, il prodotto finale è un oggetto 3D metricamente e topologicamente corretto, che rispetta le originali proporzioni ed è costituito da *features* morfologiche che riproducono l'aspetto originale del reperto.

L'intero processo ha consentito di ricostruire integralmente le forme vascolari individuate nell'US 975 prive di parte del corpo e del fondo, implementando in tal modo la documentazione disponibile e offrendo allo stesso tempo una diversa prospettiva di visualizzazione in tre dimensioni dell'oggetto (tavv. I-III).

I modelli 3D così ottenuti rappresentano, come detto, il punto di partenza per la creazione di file STL funzionali alla stampa 3D dei manufatti ai fini della fruizione al pubblico, inoltre costituiscono la base dati per l'applicazione di una metodologia di misurazione indiretta basata su un approccio *computer-based* per la stima della capacità volumetrica dei contenitori²⁴.

Questo tipo di studio generalmente condotto su contenitori ceramici perlopiù decisamente frammentari, trova invece in questo specifico caso studio un eccezionale set di forme ricostruibili.

Per il vasellame integro sarà quindi possibile effettuare misurazioni dirette sui contenuti mentre, grazie ai modelli 3D delle forme più frammentarie, verranno eseguite delle stime indirette²⁵, al fine di valutare possibili tendenze volumetriche dei manufatti.

Francesca Adesso

5. La riproduzione sperimentale di forme ceramiche

La replica sperimentale del vaso situliforme con decorazione plastica trovato esattamente al centro del vespaio si propone di verificare la tecnica di foggatura e l'iter operativo adottato dai vasai veneti dell'VIII sec. a.C. per la realizzazione di questo ma-

nufatto, apparentemente di pregio. Non si tratta di creare una semplice replica formale dell'oggetto, quanto di una ricerca scientificamente condotta, volta all'individuazione di ipotesi paleotecnologiche coerenti col periodo preso in esame. L'operazione prevede il concorso di diverse competenze e punti di vista – storico, tecnico, tecnologico, metodologico, conservativo. In particolare, la conoscenza diretta della materia, delle dinamiche e dei processi ad essa collegati – ovvero le competenze operative del "fare ceramica" – ci permette di affrontare alcuni aspetti tecnici sino ad ora non approfonditi e non chiariti dalla letteratura specialistica esistente²⁶.

Da una prima osservazione visiva dei frammenti rinvenuti e dall'analisi condotta sulla prima tra le repliche in corso di realizzazione, risulta che per la foggatura del vaso situliforme fu utilizzata la tecnica a colombino²⁷, con moduli non "cilindrici" ma allungati e appiattiti (fig. 3a). Questa trasformazione poteva essere effettuata da un aiutante del vasaio, così da velocizzare la foggatura. Non ancora verificata in profondità è la sequenza di realizzazione del fondo, assente tra i frammenti del vespaio, ma che, dall'osservazione dei disegni di reperti simili e coevi, era probabilmente convesso (a calotta); non è da escludere, al proposito, l'uso di una controforma per la curvatura della lastra basale in argilla. La costruzione della parte alta del vaso situliforme avveniva previo raggiungimento della "durezza cuoio" del corpo sottostante, in modo tale da sostenere l'apposizione della spalla pronunciata e dell'orlo; l'uso della barbottina (argilla semiliquida) si è rivelato indispen-

fig. 3. Alcune fasi esecutive della riproduzione sperimentale del vaso situliforme: a) foggatura con colombini appiattiti; b) incollaggio della spalla con la corretta inclinazione; c) lucidatura della superficie con un ciottolo di fume.

sabile in questa fase (fig. 3b). La decorazione plastica è stata accolta all'interno di un leggero solco; la superficie del vaso risulta lucidata, probabilmente con un ciottolo di fiume (fig. 3c).

La ricerca prosegue con la sperimentazione di diverse tecniche alternative per la realizzazione della stessa forma.

Valentina Famari

6. Conclusioni

Il progetto in corso sta colmando, o finirà per colmare, non pochi vuoti di conoscenza. Esso ha infatti portato alla luce, per la prima volta, un ampio insieme di forme ceramiche praticamente complete, utilizzate in un contesto abitativo della prima età del Ferro della città, provenienti da una sequenza stratigrafica decisamente affidabile. Nel corso dei prossimi mesi, la sequenza relativa sarà contestualizzata all'interno del panorama veneto, attraverso la ricerca dei principali contesti di confronto. Ciò rappresenta una fondamentale occasione di riflessione sullo sviluppo del centro di Padova nella sua fase protourbana.

Molteplici sono le analisi attualmente in corso su diversi materiali e manufatti provenienti dal sito. Le analisi petrografiche e chimiche delle ceramiche (non discusse in questa preliminare presentazione del progetto) permettono di dare le prime risposte a domande precise sul rapporto tra la loro variabilità composizionale (sia in termini di inclusi sia di matrici di fondo) e la distribuzione delle materie prime utilizzate dai vasai nel territorio patavino e altrove. Una consistente serie di singoli semi carbonizzati, provenienti da contesti stratigrafici ben controllati e in relazioni sicure con gli

assemblaggi ceramici, è attualmente sottoposta ad analisi per datazione assoluta. Malgrado l'apparente coincidenza con il limite anteriore dell'insorgere del cosiddetto "Plateau di Hallstatt"²⁸, appare necessaria e doverosa, ad oggi, una riconsiderazione della problematica, anche in vista delle nuove metodologie in uso nell'ambito delle datazioni al radiocarbonio.

L'intera area di lavorazione metallurgica, data l'abbondanza dei manufatti rinvenuti e l'eccellente livello di controllo sulle stratigrafie, rappresenta forse un caso eccezionale nella penisola italiana. Tra le ceramiche tecniche, i crogioli usati per la fusione del bronzo sono tra i primi mai trovati e studiati nella protostoria di Padova, e, insieme ad altri indicatori, rivelano in notevole dettaglio la natura delle attività fusorie²⁹. Un campione così cospicuo di resti di crogiolo – molti dei quali presentano ancora croste di metallo fuso aderenti alla superficie interna – rappresenta certamente un *unicum* nel panorama del Veneto preromano.

Più in generale, la possibilità di approfondire contestualmente sul piano della caratterizzazione archeometrica diverse classi di materiali di scavo (a partire dalle ceramiche, distinguendo quelle fabbricate in loco da quelle importate), potrebbe aiutarci a capire non solo diverse linee di approvvigionamento e traffico convergenti nella città in formazione, ma anche, nelle loro probabili interconnessioni tecniche e funzionali, alcuni aspetti economici molto rilevanti per una possibile futura ricostruzione dei primi mercati urbani.

*Massimo Vidale, Lara Maritan,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat*

Note

¹ MICHELINI 2020.

² La delicata operazione, e 20 anni più tardi il trasporto del blocco dal Museo di Este a Ponte di Brenta, sono stati eseguiti con notevole cura e competenza dalla ditta Malvestio Diego & C. S.n.c.

³ Lo scavo, effettuato dalla Società Cooperativa P.E.T.R.A. a.r.l., particolarmente attento ed estensivamente documentato, portò in luce una grande quantità di testimonianze bio-archeologiche e archeologiche. Tutti i reperti e i campioni – manufatti, resti macrovegetali e ossa animali – sono stati gentilmente offerti per lo studio dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e sono attualmente conservati e pienamente accessibili presso i Laboratori di Archeologia del Dipartimento dei Beni Culturali a Ponte di Brenta (PD). Un ringraziamento particolare va a Angela Ruta e Cinzia Rossignoli della menzionata Soprintendenza, come a Paolo Michelini e agli altri colleghi di P.E.T.R.A., per la continua collaborazione.

⁴ RUZZANTE 2015-2016, sotto la supervisione del prof. Giovanni Leonardi; ARENA 2014-2015.

⁵ MICHELINI 2020; VIDALE-MICHELINI 2021.

⁶ In corso di elaborazione al CEDAD (Centro di fisica applicata, datazione e diagnostica) dell'Università del Salento, Lecce.

⁷ Rispettivamente curati da Mauro Rottoli e alla sua *équipe*, e da Umberto Tecchiati (Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano-La Statale) e Maria Sofia Manfrin (Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica, Università degli Studi di Padova).

⁸ A cura di Alessandra Pecci, ERAAUB (Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona), Departament de Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, Spagna.

⁹ Strutture costituite da sottofondazione in vespaio di frammenti ceramici simili a quella qui analizzata provengono da diversi del Veneto preromano, sia perfettamente coevi (Piazza Castello: MILLO 2008) che di epoche precedenti (Montagnana: PAIOLA 1998) o poco successive (via Patriarcato, Padova: *Città invisibile* 2005, p. 78; via Tadi, Padova: *Città invisibile* 2005, p. 79; via S. Chiara-via del Padovanino, Padova: *Città invi-*

sibile 2005, p. 94; Concordia Saggitaria: *Protostoria Sile e Tagliamento*, p. 399; Pozzuolo del Friuli: TASCA 1996, pp. 246-247; Forcello-Bagnolo San Vito: DE MARINIS-RAPI 2005, pp. 44-46 e RAPI *et alii* 2019, pp. 225-250). Si veda inoltre, per confronti più generici, GAMBA *et alii* 1992.

¹⁰ La presenza di un taglio (US-991), ipotizzata durante lo scavo 2000-2001, in US 976, atto alla costruzione del vespaio di frammenti ceramici e la soprastante piastra in argilla concotta è stata esclusa durante il microscavo stratigrafico.

¹¹ Numerosi confronti dall'archeologia sperimentale testimoniano l'uso di elementi lignei di dimensione selezionata nelle fosse adibite alla fusione dei metalli. Si veda, su tutti, ARMIGLIATO 2017.

¹² Approfondimenti in MICHELINI 2020.

¹³ Non visibili in superficie erano una quarantina di frammenti di piccole dimensioni, risultato del distacco di porzioni di pezzi più grandi a seguito del loro posizionamento o del collocamento di alcuni frammenti prima dell'effettiva realizzazione del vespaio.

¹⁴ Fa eccezione l'esemplare di olla OLL_6, i cui frammenti non erano visibili in superficie essendo nascosti totalmente da altri pezzi.

¹⁵ Questo fenomeno è stato riscontrato, in Veneto, anche a Padova-piazza Castello (MILLO 2008, p. 54) e a Montagnana-Borgo S. Zeno (PAIOLA 1998, p. 268).

¹⁶ Lo studio dei materiali risulta, ad oggi, in corso d'opera. Il loro inquadramento attorno alla metà dell'VIII sec. a.C. è comunque proposto sulla base dei principali confronti individuati tra i contesti editi, per quanto rari siano gli *assemblage* stratigraficamente affidabili attualmente pubblicati (ex Storione, Padova: *Padova preromana* 1976, tavv. 14-15; Liceo Tito Livio, Padova: *Padova preromana* 1976, tav. 24; necropoli Emo Capodilista-Tabacchi, Padova: GAMBA *et alii* 2014; necropoli di via Tiepolo-via S. Massimo, Padova: GAMBACURTA 2009 e GAMBA *et alii* 2014; Palse di Pordenone: *Protostoria Sile e Tagliamento*, pp. 361-362). Si vedano inoltre *Este I* 1985 e *Este II* 2006.

¹⁷ MILLO 2008.

¹⁸ Si veda nello specifico MILLO 2008, pp. 11-12.

¹⁹ PAIOLA 1998.

²⁰ Le strutture di Montagnana sono inquadrate sulla base dell'edito, complessivamente, tra XI sec. a.C. e fine IX-VIII sec. a.C.). Su questo aspetto si veda BIANCHIN CITTON 1998, p. 305.

²¹ Il campione archeozoologico e i manufatti in materia dura animale sono ad oggi in corso di studio da parte di Maria Sofia Manfrin e Umberto Tecchiati.

²² Disponibile su <https://www.blender.org/> [ultimo accesso, settembre 2022]. Per la definizione di Virtual Archaeology si veda REILLY 1991, pp. 133-139.

²³ GIANOLIO 2012, p. 178.

²⁴ FELIPE-BELTRÁN 2019.

²⁵ Le stime volumetriche verranno gestite con Blender; per le ricerche pregresse si veda TAVELLA *et alii* 2021; SÁNCHEZ CLIMENT-CERDEÑO SERRANO 2014.

²⁶ CORNACCHIONE-FAMARI 2019, pp. 169-170.

²⁷ Definito anche lucignolo o cercine.

²⁸ REIMER *et alii* 2004.

²⁹ ARENA 2014-2015.

Bibliografia

- ARENA 2014-2015 = F. ARENA, *Il sito metallurgico protostorico della Questura di Padova: quadro archeologico e archeometria*, Tesi di laurea magistrale in Archeologia, rel. prof. M. Vidale, Università degli Studi di Padova, a.a. 2014-2015.
- ARMIGLIATO 2017 = A. ARMIGLIATO, *Per una ricostruzione delle attività metallurgiche: analisi dei processi formativi di una fossa di fusione sperimentale*, in "IpoTESI di Preistoria", 9, 2017, pp. 65-76.
- BIANCHIN CITTON-PANOZZO 1998 = E. BIANCHIN CITTON, N. PANOZZO, *Il vasellame ceramico*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ... "presso l'Adige ridente"... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este, 1998-1999), Padova 1998, pp. 295-321.
- Città Invisibile 2005 = M. DE MIN, M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), *La città invisibile. Padova preromana. Trent'anni di scavi e ricerche*, Ozzano Emilia (BO) 2005.
- CORNACCHIONE-FAMARI 2019 = A. CORNACCHIONE, V. FAMARI, *Dalla didattica al lavoro d'équipe*, in "Faenza", CV, 1-2, 2019, pp. 168-173.
- DE MARINIS-RAPI 2005 = R.C. DE MARINIS, M. RAPI, *L'abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova). Le fasi arcaiche*, Mantova 2005.
- Este I 1985 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA CAPUIS, *Este I. Le necropoli di Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, Casa Alfonsi*, in "Monumenti Antichi dei Lincei", II (LI serie generale), Roma 1985.
- Este II 2006 = L. CAPUIS, A.M. CHIECO BIANCHI, *Este II. Le necropoli di Villa Benvenuti*, in "Monumenti Antichi dei Lincei", VII (LXIV serie generale), Roma 2006.
- FELIPE-BELTRÁN 2019 = C.V. FELIPE, E.C. BELTRÁN, *Towards an optimal method for estimating vessel capacity in large samples*, in "Journal of Archaeological Science: Reports", 27, 2019.
- GAMBA et alii 1992 = M. GAMBA, G. GAMBACURTA, V. FONTANA, *Tipologie strutturali e infrastrutturali dello scavo dell'abitato paleoveneto di via Dietro Duomo a Padova*, in *Tipologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area veneto-istriana dalla protostoria all'alto medioevo*, Atti del seminario (Asolo 3-5 novembre 1989), Mariano del Friuli (GO) 1992, pp. 67-79.
- GAMBA et alii 2014 = M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RURA SERAFINI (a cura di), *La prima Padova. Le necropoli di Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi e di Via Tiepolo-Via San Massimo tra il IX e l'VIII secolo a.C.*, Campofornido (UD) 2014.
- GAMBACURTA 2009 = G. GAMBACURTA, *La romanizzazione di Padova attraverso le sepolture: un esempio di scavo in laboratorio*, in F. VERONESE (a cura di) *Via Annia. Adria, Padova, Altino, Concordia, Aquileia. Progetto di recupero e valorizzazione di un'antica strada romana*, Atti della giornata di studio (Padova, 19 giugno 2008), Padova 2009, pp. 19-29.
- GIANOLIO 2012 = S. GIANOLIO, *Modellazione tridimensionale e modelli digitali 3D in archeologia*, in S. GIANOLIO (a cura di), *Archeologia Virtuale. La metodologia prima del software*, Atti del II seminario (Roma, 05-06 aprile 2011), Roma 2012, pp. 178-189.
- MICHELINI 2020 = P. MICHELINI, *L'organizzazione della produzione artigianale a Padova tra il IX e il I secolo a.C.*, (Antenor Quaderni, 48), Padova 2020.
- MILLO 2008 = L. MILLO, *Le strutture con "vespaio" fittile da piazza Castello a Padova, tra l'VIII e la metà del V secolo a.C.*, in "Archeologia Veneta", XXIX-XXX, 2006-2008, pp. 7-77.
- Padova Preromana 1976 = *Padova Preromana*, Catalogo della Mostra (Padova, 27 giugno-14 novembre 1976), Padova 1976.
- PAIOLA 1998 = S. PAIOLA, *Considerazioni su un campione di focolari domestici dell'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ... "presso l'Adige ridente". *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este, 1998-1999), Padova 1998, pp. 267-279.

- Protostoria Sile e Tagliamento* 1996 = *La Protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli*, Catalogo della Mostra (Concordia Sagittaria, 14 settembre-10 novembre 1996; Pordenone, 23 novembre 1996 - 8 gennaio 1997), Piazzola sul Brenta (PD) 1996.
- SÁNCHEZ CLIMENT-CERDEÑO SERRANO = Á. SÁNCHEZ CLIMENT, M.L. CERDEÑO SERRANO, *Propuesta metodológica para el estudio volumétrico de cerámica arqueológica a través de programas free-software de edición 3D: el caso de las necrópolis celtibéricas del área meseteña*, in "Virtual Archaeology Review", 5(11), 2014, pp. 20-33.
- RAPI *et alii* 2019 = M. RAPI, T. QUIRINO, L. CASTELLANO, M. HIROSE, A. AMATO, E. BARBIERI, S. BUSINELLI, *Per scaldare, per cuocere e per produrre. Le strutture da fuoco dell'abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (MN): aspetti tipologici e funzionali*, in "IpoTESI di Preistoria", 12, 2019, pp. 225-250.
- REILLY 1991 = P. REILLY, *Towards a virtual archaeology*, in K. LOCKYEAR, S. RAHTZ (a cura di), *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990* (BAR International Series 565), Oxford 1991, pp. 133-139.
- REIMER *et alii* 2004 = P.J. REIMER, M.G.L. BAILLIE, E. BARD, A. BAYLISS, J.W. BECK, C.J.H. BERTRAND, P.G. BLACKWELL, C.E. BUCK, G.S. BURR, K.B. CUTLER, P.E. DAMON, R. LAWRENCE EDWARDS, R.G. FAIRBANKS, M. FRIEDRICH, T.P. GUILDERSON, A.G. HOGG, K.A. HUGHEN, B. KROMER, G. McCORMAC, S. MANNING, C. BRONK RAMSEY, R.W. REIMER, S. REMMELE, J.R. SOUTHON, M. STUIVER, S. TALAMO, F.W. TAYLOR, J. VAN DER PLICHT, C. E. WEYHENMEYER, *IntCal04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration, 0-26 Cal Kyr bp*, in "Radiocarbon", 46(3), 2004, pp. 1029-1058.
- RUZZANTE 2015-2016 = M. RUZZANTE, *Il sito di Riviera Ruzante – angolo via S. Chiara a Padova. Studio tipo-cronologico delle ceramiche delle prime fasi dell'età del Ferro*, Tesi di laurea magistrale in Archeologia, rel. prof. M. Cupitò, Università degli Studi di Padova, a.a. 2015-2016.
- TASCA 1996 = G. TASCA, *I reperti concotti*, in P. CASSOLA GUIDA, S. PETTARIN, G. PETRUCCI, A. GIUMLIA-MAIR (a cura di) *Pozzuolo del Friuli – II, 2. La prima età del Ferro nel settore meridionale del castelliere. Le attività produttive e i resti faunistici*, Roma 1996, pp. 246-247.
- TAVELLA *et alii* 2021 = A. TAVELLA, M. CIELA, P. CHISTÈ, A. PEDROTTI, *Preliminary studies on the volumetric capacity of ceramic from the Neolithic site of Lugo di Grezzana (VR) through 3D graphics software*, in "Archeologia e calcolatori", (32), 2021, pp. 187-196.
- VIDALE-MICHELINI 2021 = M. VIDALE, P. MICHELINI, *Attached versus Independent Craft Production in the Formation of the Early City-State of Padova (North-Eastern Italy, First Millennium BC)*, in M. GLEBA, B. MARÍN-AGUILERA, B. DIMOVA (a cura di), *Making cities: Economies of production and urbanization in Mediterranean Europe, 1000–500 BC*, Cambridge 2021, pp. 123-145.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*